

18 kapitfels telt, gevestigd bij verschillende universiteiten door het geheele land. De werkende leden worden gekozen uit accountancy studenten, die uitmunten in hun studie. De eereleden worden gekozen door werkende kapitfels uit certified public accountants of andere prominente accountants.

CH. H.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de Buitengewone Algemeene Vergadering van 20 September 1946 zijn de volgende Heeren tot lid benoemd:

H. Brandenburg, Amsterdam; J. H. Broers, Amsterdam; J. J. Büning, Amsterdam; S. Deijs, Amsterdam; J. H. Engels, Amsterdam; J. Flothuis, Amsterdam; J. R. Gerrese, Rotterdam; J. Th. v. Ginkel, Amsterdam; W. J. A. v. d. Heijden, Amsterdam; A. B. Konijn, Amsterdam; J. G. v. d. Meijden, Ginneken; J. B. Schlüter, Rijswijk; H. J. W. Stegeman, Rotterdam; A. Visser, Amsterdam; P. H. Visser, Amersfoort; L. J. J. v. d. Waart, Amsterdam; H. A. Wingelaar, Haarlem.

INGEKOMEN BOEKEN.

Dr. W. Kreukniet, Leerboek van het boekhouden, Deel I. Ned. Uitgevers Mij. N.V. Leiden.

Drs. A. M. Groot, Contrôle op bedrijfsbeheer en bedrijfsefficiency door variabele budgetteering. Uitgever J. Muusses, Purmerend. Prijs gebonden f 4.50.

Rapport aangaande de wenschelijkheid eener verdere ontwikkeling van het bouwkaswezen in Nederland en aangaande de wenschelijkheid van het in het leven roepen eener wettelijke regeling betreffende de bouw-kassen, uitgebracht aan Z.E. den Minister van Financiën door de Staatscommissie ingesteld in de maand Juni 1943 door den Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, Alg. Landsdrukkerij 's-Gravenhage. Prijs f 5.—.

J. v. d. Plas, De Schadeverzekering Mij. Ned. Uitgevers Mij. N.V. Leiden, Prijs gebonden f 5.90.

G. H. Rigter, Kameraalstijl en Overheidsadministratie. Ned. Uitgevers Mij. Leiden. Prijs gebonden f 7.25.

N. A. Kemp, De wet op de vermogensaanwasbelasting. Uitgever W. J. Thieme & Cie. Zutphen. Prijs f 2.50.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Tien in plaats van twaalf rekeningsperioden

Ullmann, A. F. — Door indeeling van het jaar in tien perioden met een gelijk aantal werkdagen wordt een besparing van 17% op den boekhoudkundigen arbeid ver-

kregen. De perioden loopen over vijf weken behalve de periode waarin de vacantie der arbeiders valt, welke 7 weken telt. Elke periode eindigt met een volle week (Zaterdag): betalingsperiode. Puntsgewijs worden nog enkele andere voordeelen van dit systeem opgesomd, terwijl in een tabel een vergelijking tusschen de nieuwe indeeling en de maandelijksche methode wordt getrokken.

A III 3

Organisatie en Efficiency No. 6, Juni 1946

856.24

Het „Efficient” boekhoudsysteem

B e m d, Dr. L. F. A. v. d. — Beschrijving in korte trekken van het „Efficient” boekhoudsysteem, hetwelk op de doorschrijfmethode berust. Iets nader wordt ingegaan op het „Efficient” Automat. apparaat voor de loonadministratie, waarin tegelijkertijd een stukkaart per arbeider, een fiscale stukkaart, een stukkaart dienstdoende als loonboekje, een loonlijst en een loonzakje met afrekening per arbeider vervaardigd kunnen worden. Het systeem omvat verder een speciale stukkaart en opbergbak en een „Rapidus” toestel, waarmede op een practische manier de stukkaarten en een grondblad op de schrijfmachine bewerkt kunnen worden.

A III 3

Het moderne Bedrijfsleven No. 9, Augustus 1946

85—52

Een signaleeringssysteem voor hangmappen

D u y v e r m a n, S. D. — Schr. geeft een aanvulling op een artikel in „Organisatie en Efficiency” van Oct./Nov. 1940 van de hand van R. W. Starreveld waarin het hangmaparchiefsysteem van de schadeenquête commissie te Rotterdam beproeven werd. Bij het inrichten van het nieuwe personeelssysteem van het Ministerie van Marine zou schr. de kleurverschillen voor de tienduizendtallen en den 1-2-4-7 code in het signaalsysteem willen vervangen door een systeem waarbij iedere duizend mappen aan den bovenrand met opvallende cijfers rood gemerkt worden. Door signaleering onder het cijfer dat men wensch wil geven kan dan zoowel voor honderdtallen, tientallen als eenheden een aaneengesloten keten van signalen worden verkregen waarin iedere onderbreking onmiddellijk opvalt. Een schematische voorstelling van dit systeem verduidelijkt schr's bedoeling.

A III 3

Organisatie en Efficiency No. 6, Juni 1946

849.7:846.56

De loonadministratie

K a s t e l e i n, D. W. — Korte bespreking van eenige onderdeelen van de loonadministratie voor ambtenaren. Behandeld worden de salarisstaat (met voorbeelden) en het salarismandaat. Practische opmerkingen worden gemaakt over de bruto en de netto methode voor de salarismandaten.

A III 3

Financieel Overheidsbeheer No. 6, 15 Juni 1946

886:B9

Budgetteering en moderne hulpmiddelen

P o e l v o o r d e, H. L. v. — Het gebruik van een telmachine-boekhoudmachine met twee telwerken voor de budgetadministratie wordt met behulp van een voorbeeld verduidelijkt. Door de werkwijze wordt bereikt dat zoowel de kosten per soort als per afdeling ook in kleine bedrijven met beperkte mechanische hulpmiddelen vastgesteld kunnen worden.

A III 3

Maandblad v. Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 8, 1946

858.1

Systematische opberging

P o e l v o o r d e, H. L. v. — Beschrijving van het hangmappenopbergstelsel (met foto) alsmede van de R.H.V.-Asli-Indicator, waarmede men direct kan constateeren of het hangmappensysteem compleet is. Schr. geeft eenige aanwijzingen voor een practische en systematische volgorde van deze mappen.

A III 3

Het moderne bedrijfsleven No. 9, Augustus 1946

846.56

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kostprijscalculatie en het vaststellen van prijzen

H a g e l e n, J. C. — Op vrij oppervlakkige wijze wordt de noodzakelijkheid van de kostprijscalculatie in de huidige omstandigheden verdedigd. De rol van den specialist inzake calculaties wordt belicht.

B a IV 1

Het moderne bedrijfsleven No. 9, Augustus 1946

986

Calculatie bij gemeenschappelijke kosten I

M u l l e r, S. — Na een definitie van de begrippen „calculatie” en „gemeenschappelijke kosten” behandelt schr. de omstandigheden die het probleem van de gemeenschappelijke kosten scheppen. Uit de critische bespreking van de twee in de practijk gevolgde

calculatiemethoden blijkt dat deze beide op ficties berusten en derhalve verworpen dienen te worden indien men verwarring wil voorkomen. Schr. zoekt de oplossing in de toepassing van de budgetteeringsgedachte waarbij men, uitgaande van gegeven prijzen van grondstoffen en producten, zal moeten nagaan of de productie in totaal loonend is. Hierbij zal dus de totale opbrengst van alle gemeenschappelijk voortgebrachte producten tegenover de totale kosten gesteld moeten worden, op het moment dat de beslissing tot productie wordt genomen. Aan het slot van dit eerste artikel worden eenige complicaties van en aanvullingen op het gestelde behandeld.

Ba IV 2a *Organisatie en Efficiency No. 6, Juni 1946* 525:526

Kostprijsbepaling

Verbruggen, G. — Schr. geeft allereerst aan welke de doelstellingen zijn van de kostprijsbepaling en uit welke factoren de kostprijs is samengesteld. Na een indeeling der onderneming naar den aard der productieprocessen worden de verschillende kostprijsfactoren (materialen, loonen, indirecte kosten) afzonderlijk behandeld. Daarna bespreekt schr. de indeeling van de kosten en de toerekening ervan op de kostendragers volgens bepaalde omslagsleutels. Tenslotte worden enkele in het artikel genoemde punten nader besproken nl. de afschrijvingen, de ondernemersvergoeding, de rente-verrekening en de kostprijsbepaling in bedrijven met massaproductie en met stukproductie.

B a IV 2a *Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift No. 7, Juli 1946* 52

Reclamekosten en kostprijs II

Woestijne, W. J. v. d. — In dit vervolgartikel onderzoekt schr. de gronden voor de meening, dat de reclame den prijs voor de artikelen verhoogt. Uitvoerig bespreekt hij het wetenschappelijk argument, waarbij hij tamelijk ingaat op de gevallen waarin men een verband zou kunnen construeeren tusschen reclamekosten en verkoopprijs. Daar waar men meent, dat de reclamekosten prijsverhoogend werken, is de critische oorzaak gelegen niet in de reclamekosten, maar hoogstens in den door de reclame geschapen monopoloiden toestand. Schr. concludeert dat de beteekenis van de stelling, dat de reclamekosten den verkoopprijs soms kunnen verhoogen minimaal is.

B a IV 7 *De Industrie No. 15, 15 Augustus 1946* 524.3

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Testing and measuring industrial advertising factors through inquiries

Green, W. H. — Interessant artikel over het bepalen van de resultaten van advertenties. Het vergelijken van dezelfde advertentie in verschillende periodieken en van verschillende advertenties in een bepaalde periodiek. De keuze tusschen lange en korte advertenties. Herhaling van advertenties. De schrijver bespreekt de diverse problemen aan de hand van statistische gegevens over een tijdvak van drie jaren.

B a VI 11 *Printers'Ink No. 13, 29 Maart 1946* 765.11

Marktonderzoek I

Fallaux, A. — Opsomming van de punten waarmede bij het bepalen van het absorptievermogen van de markt en het overwinnen van den verkoopweerstand rekening gehouden moet worden. Weergave van een tweetal schriftelijke enquêtevragen.

B a VI 12 *Het moderne bedrijfsleven No. 9, Augustus 1946* 754

Kwaliteitscontrole

Sittig, J. — De voorwaarden waaraan de methoden van kwaliteitscontrole moeten voldoen zijn volgens schr. doelmatigheid, eenvoud en goedkoopte. Voor den bedrijfs-leider is vooral van belang hetgeen schr. zegt over de interne kwaliteitscontrole d.m.v. een eenvoudige controlekaart.

Ba VI 16 *Nederlandsch Fabrikaat No. 2, Augustus 1946* 636.6

Industrial plant buildings

Speciaal nummer gewijd aan dit onderwerp (met vele illustraties), samengesteld door medewerkers van belangrijke concerns. De verschillende artikelen behandelen problemen als: centralisatie of decentralisatie van de productie, hoog- of laagbouw, moderniseren van oude of bouwen van nieuwe gebouwen, het werken aan de hand van een onderhoudsplan, moderne stroomingen bij het ontwerpen van fabrieken e.d.

B a VI 19 *Factory Management and Maintenance No. 4 II, April 1946* 42

Industry must find the way to palletized shipping

Martin, A. J. en J. F. Roberts — In dit goed geïllustreerd artikel wordt een beschrijving gegeven van hef-trucks (fork trucks) en z.g. verzendplateaux. Voordeelen van transport met deze hulpmiddelen: besparing op laad- en losarbeid en aankomst van goederen in goeden toestand. De mogelijkheid van standaardisatie op dit gebied. Vergelijking van de vrachtkosten voor verschillende artikelen, indien deze door middel van plateaux worden verzonden.

B a VI 19 *Factory Management and Maintenance No. 1, Januari 1946* 68

Planning the pallet system

Martin, A. J. en J. F. Roberts — In dit artikel wordt een methode ontworpen voor het gebruik van hefkarren (fork trucks) en van laadplateaux (pallets) en gaan schr. na met welke concrete factoren rekening moet worden gehouden. Speciale aandacht wordt besteed aan de keuze van het plateau. Volgens schr. is dit het belangrijkste detailprobleem, dat men bij de ontwikkeling van een dergelijk systeem heeft op te lossen (zie ook van dezelfde schrijvers: „Industry must find the way to palletized shipping, in Factory, Januari 1946, pag. 181. Dit artikel gaat echter minder ver).
B a VI 19 *Factory Management and Maintenance No. 3, Maart 1946* 68

Comment rédiger une lettre qui „vend”

Domine, M. — Vlotte, interessante behandeling van de wijze waarop een pakkende verkoopbrief opgesteld moet worden. Enkele normen voor aanhef, het voorstel en de conclusie van den verkoopbrief toegelicht met vele voorbeelden.
B a VI 21 *Chefs No. 1, Januari 1946* 833.4

Snelheid in de administratie

Bezemer, Ir. T. J. — Evenals het ambtelijk apparaat heeft ook het particuliere bedrijf moeilijkheden te overwinnen bij het handhaven van een behoorlijk tempo in de administratie. Schr. gaat in het kort na, welke maatregelen hierin verbetering kunnen brengen en bespreekt als zoodanig: controlemaatregelen, het vaststellen van bewerkingstijden, functioneële taakverdeling, belooning en werkclassificatie.
B a VI 23 *Organisatie en Efficiency No. 6, Juni 1946* 316.14:336

Circulatie van stukken en bescheiden door het bedrijf

Fallaux, A. — Zeer practisch, instructief artikelje over de organisatie van de postbehandeling in een groot bedrijf. Het nut van een internen postdienst en een centrale correspondentieafdeling. Het teekenen van de post dient eventueel aan meerdere menschen te worden opgedragen.
B a VI 23 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 8, Augustus 1946* 83

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Uitwisseling van ervaringen en „ideeënbus”

Doewes, A. — Kort pleidooi voor het op ruimere schaal toepassen van de „ideeënbus” waarin de werknemer voorstellen tot verbetering der productiemethode kan deponeren.
B a VII 1 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 5, Mei 1946* 381.7

Contact-commissies in de bedrijven

Kieft, J. v. d. — Kort instructief artikel over de wenschelijkheid van contact tusschen den werkgever en zijn geheele personeel door middel van contactcommissies. Het doel is samenwerking bij het behartigen van sociale en technisch-economische bedrijfsbelangen. Aan het eind van het artikel, dat naar verschillende andere artikelen en brochures verwijst, geeft schr. een schematische voorstelling van zijn ideeën.
B a VII 1 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 7, Juli 1946* 214

Personeeltijdschriften

Kieft, J. v. d. — Het huisorgaan kan een belangrijk middel zijn tot het verbeteren van het bedrijfsmoreel; hiervoor is bedrijfspsychologisch inzicht vereischt. Spr. wijst op eenige gevaren, die in het verleden niet immer vermeden zijn bij het samenstellen van personeeltijdschriften.
B a VII 1 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 5, Mei 1946* 765.27:38

Het onbevredigend niveau onzer arbeidsproductiviteit

Verdoorn, Dr. P. J. — Een vergelijking van het herstel van de arbeidsproductiviteit na den vorigen wereldoorlog en de vooruitzichten die thans hieromtrent bestaan, valt ten nadeele van de huidige situatie uit. Na hiervoor de voornaamste oorzaken te hebben aangegeven, bespreekt schr. de middelen tot herstel. Als zoodanig kan van een goed opgezette propagandaactie slechts gering resultaat verwacht worden. De voornaamste methode ter verbetering van de arbeidsproductiviteit ziet schr. in de uitbreiding van het premieloonstelsel en verhooging der premies. Vier bezwaren, die hier tegen ingebracht zouden kunnen worden, weerlegt schr. in het kort.
B a VII 3 *Economisch-Statistische Berichten No. 1526, 7 Augustus 1946* 373.6

What the factory really thinks about productivity, nationalization of industry and labor in politics

Redactie — Opinieonderzoek heeft uitgewezen dat vakvereenigingsleden meer geneigd zijn het werktempo onder controle te houden dan niet-vakvereenigingsleden. Van mechaniseering verwacht men loonsverhooging, doch men is er niet van overtuigd, dat hierdoor de werkgelegenheid wordt vergroot. Wordt een arbeider door een machine vervangen, dan verwacht hij, dat het bedrijf voor hem zorgt. Ten aanzien van de

nationalisatie van de Britsche industrie zijn de meeningen verdeeld. Men is tegen nationalisatie van de Amerikaansche industrie.

B a VII 4 *Factory Management and Maintenance No. 1, Januari 1946* 364:331,14

De keuze van voorlieden uit eigen personeel

Boezaardt, J. P. — Bij de keuze van voorlieden uit eigen personeel stuit men dikwijls op onvoldoende kennis van het aanwezige daarvoor in aanmerking komend personeel. De gegevens hieromtrent dient men volgens een puntenschema te waardeeren. Als voorbeeld van deze methode wordt het door A. L. Kress ontworpen puntenschema, ontleend aan „Factory Management and Maintenance”, weergegeven. Critische bespreking van de op het enquêteformulier gestelde vragen naar persoonlijke eigenschappen en gedragingen van ieder personeelid. Ook de selectie van den toekomstigen „tweeden man” dient zorgvuldig te geschieden daar deze als toekomstig opvolger beschouwd kan worden.

B a VII 5 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 8, Augustus 1946* 362.5

Beschouwingen over het vermoeidheidsvraagstuk

Fukken, J. — Van de verschillende factoren die den bewerkingstijd beïnvloeden wordt in dit artikel de vermoeidheid nader behandeld. Na onderscheiding van verschillende soorten vermoeidheid worden als methoden ter verrekening van den vermoeidheidsfactor op de tijdsbesteding kort behandeld: gaswisselingsmeting; vermoeidheidscorrectiefactor; vermoeidheidstoelagen op ideaal tijden; vermoeienisfactor. Schr. concludeert, dat door bestudeering van de grafische voorstelling van den vermoeidheidsfactor een betere afstemming tusschen mensch en taak verkregen kan worden.

B a VII 5 *Organisatie en Efficiency No. 5, Mei 1946* 34

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Seven-point program for introducing a new product

Green, H. E. — Interessant artikel van de reclamecampagne van een Amerikaansche fabriek van centrale verwarmingsinstallaties voor woonhuizen, Studie van het product en van de markt, naam van het product, het gebruik van radio programma's en advertenties, het meten van de resultaten hiervan, opleidingscursussen voor detaillisten en vaklieden ter stimuleering van den verkoop.

B b V 3 *Printers'Ink No. 10, 8 Maart 1946* B 472.9:765

Interne bedrijfsorganisatie in de bouwnijverheid en publieke werken

Planus, P. — In de bouwnijverheid is de efficiënte aanwending van menschen en materialen, machines en hulpwerktuigen zeer noodzakelijk. Schr. geeft een program voor de systematische controle op de aanwending van de productiefactoren. Zeer algemeen in vrij vage bewoordingen gesteld artikel.

B b V 9 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No.8, Augustus 1946* B48:225

Overcoming resistance to a new type of product

Housman, E. M. — Vrij uitvoerige behandeling van de diverse mogelijkheden in de U.S.A. voor den afzet van koffie-extracten in vasten vorm. Schr. geeft een overzicht van de meeningen van de voornaamste fabrikanten. Het voornaamste kwaliteitscriterium blijkt de geur te zijn, waarbij tevens het belang van de verpakking in dit opzicht wordt aangeduid. Bespreking van den invloed van den prijs op den verkoop en van de te voeren reclamecampagne ter stimuleering van den afzet.

B b V 16 *Printers'Ink No. 13, 29 Maart 1946* B 412.2:752

IX. VERZEKERING

Some hints on direct mail for the small business

Bowen, H. S. — Belangwekkend artikel over de door een klein verzekeringskantoor gevoerde reclame d.m.v. direct mailbrieven. Het belang van een goede adressenlijst, aantrekkelijke enveloppen en briefpapier, een bondigen tekst, het voortdurend zenden van direct mailbrieven en het tijdstip van verzending.

B b IX 1 *Printers'Ink No. 13, 29 Maart 1946* B 713:765.24

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Over de particuliere voorschotbank en haar administratie

Kooyman, C. A. — Na een korte bespreking van het wezen van de voorschotbank, waarbij het verschij met de banken van leening duidelijk naar voren wordt gebracht, behandelt schr. eenige administratieve moeilijkheden die zich als gevolg van

de verplichtingen die de „geldschieterswet" van 1932 het voorschotbedrijf oplegt, voordoen. Ter sprake komen de rentetabellen waarop de maximum interest is aangegeven, het uitleenboek en de eigenlijke registers. Het C.B.S. verlangt bovendien gegevens over het aantal en het bedrag aan credieten onderverdeeld naar verschillende grondslagen. Voor de efficiënte administratie hiervan wordt een codesysteem aanbevolen, waartoe het uitleenboek slechts met enkele kolommen uitgebreid behoeft te worden. De tekst wordt toegelicht met duidelijke voorbeelden.

B b X 10

Maandblad voor Boekhouden No. 592/593, Maart/April 1946
B 72:882.2

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTRÔLE

Baude, J. en P. A. Belvaux, Contrôles et expertises comptables. Bruxelles (Ed. Comptables), 1945. 500 blz.

Practische niet diepgaande bespreking van de interne en externe controle in industrie, handel en bankwezen. In het kader van de controle behandelt schr. de meest efficiënte inrichting van de dagboeken en het gebruik van verschillende rekeningen in het dubbelboekhouden. Aan de hand van een uitvoerige balans bespreekt schr. de controle op de activa en passiva en op de winstberekening. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn vragen en uitgewerkte antwoorden opgenomen. Tevens worden de balansen van 3 Belgische firma's aan een onderzoek onderworpen. Het boek geeft een antwoord op tal van vragen waarvoor de interne en externe controleur zich gesteld ziet.

A IV 1

87

Hanon de Louvet, C. Analyse et discussion de bilans. Bruxelles (Ed. Comptables), 1939. 479 blz.

Dit boek beoogt de kennis bij te brengen welke noodig is om een balans te kunnen „lezen" en daaruit bedrijfseconomische conclusies, vooral met betrekking tot de solvabiliteit en financiële positie der onderneming te kunnen trekken. Hiertoe zijn de eerste elf hoofdstukken gewijd aan de groepsgewijze behandeling van de meest voorkomende balansrekeningen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de bespreking van de verschillende waardeeringsmaatstaven voor de respectievelijke activa en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het bedrijfsresultaat. Enkele andere hoofdstukken zijn gewijd aan financiële reorganisaties en het handelsrekenen. Vele voorbeelden verduidelijken den tekst, terwijl ieder hoofdstuk wordt besloten met een uitvoerig uitgewerkte opgave betreffende de behandelde stof. Het in vele gevallen uitweiden over onbelangrijke details, respectievelijk het betreden van terreinen welke bij den student die zich voor analyse en cijferbeoordeling bekwaamt, als bekend mogen worden verondersteld, geven het boek een elementair karakter. De bedrijfseconomische opvattingen, speciaal die ten aanzien van waardeerings- en financieringsproblemen, zijn weinig in overeenstemming met de moderne inzichten dienaangaande.

A IV 3

554

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Guetens, H. L. De grondbeginselen der bedrijfseconomie. Brussel (Uitg. v. Boekh.), 1944. 343 blz.

Dit boek is bedoeld als inleiding tot de studie van de bedrijfseconomie. Het geeft dan ook meer een opsomming van de problemen die op dit terrein gelegen zijn dan een wetenschappelijke behandeling daarvan. Dit blijkt ook uit de opsomming van de titels der hoofdstukken: Inleiding tot de studie der bedrijfseconomie (met lit. opgave); soorten en vormen van ondernemingen; expansie en concentratie; vestigingsplaats van het bedrijf; interne organisatie van bedrijf en onderneming; arbeid in het bedrijf; boekhouding; de techniek in de onderneming; reclame en wetenschappelijke bedrijfsleiding. Als inleiding tot de volgende in deze serie te verschijnen werken, die de detailproblemen op meer wetenschappelijke wijze zullen behandelen, heeft dit werk zijn waarde.

B a II 1

01